

KONCHILIK TERMINLARINING KELIB CHIQISH TARIXI

Aziza Azimova Alisher qizi

Xalqaro Nordik Universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159221>

Annotatsiya. Ushbu maqola tog'-kon terminologiyasining qiziqarli tarixini o'rganadi, asrlar davomida rivojlanib kelgan turli kon atamaları va iboralarining ildizlarini izlaydi. Keng qamrovli adabiyot tahlili va etimologik tadqiqotlar orqali biz ushbu so'zlarning kelib chiqishini ochib, tog'-kon sanoati tilining evolyutsiyasiga oydinlik kiritamiz. Ushbu tadqiqot konchilikning boy tarixi va uning insoniyat sivilizatsiyasidagi azaliy ahamiyatini o'rganadi.

Kalit so'zlar: konchilik terminologiyasi, etimologiyasi, tarixiy ildizlari, sanoat evolyutsiyasi, kon jargon.

Аннотация. В этой статье исследуется увлекательная история горнодобывающей терминологии, прослеживаются корни различных горнодобывающих терминов и фраз, которые развивались на протяжении веков. Благодаря обширному анализу литературы и этимологическим исследованиям мы раскрываем происхождение этих слов и проливаем свет на эволюцию горного языка. Это исследование исследует богатую историю горного дела и его многовековую важность в человеческой цивилизации.

Ключевые слова: горная терминология, этимология, исторические корни, индустриальная эволюция, горный жаргон.

Abstract. This article explores the fascinating history of mining terminology, tracing the roots of various mining terms and phrases that have evolved over the centuries. Through extensive literature analysis and etymological research, we uncover the origins of these words and shed light on the evolution of mining language. This study explores the rich history of mining and its age-old importance in human civilization.

Keywords: mining terminology, etymology, historical roots, industrial evolution, mining jargon.

Kirish. Konchilik, sivilizatsiyaning o'zi kabi qadimgi sanoat, ming yillar davomida rivojlanib kelgan o'ziga xos leksikonga ega. Tog'-kon sanoatida ishlatiladigan terminologiya sanoatning boy tarixini va uning inson taraqqiyoti bilan chuqur bog'liqligini aks ettiradi. Ushbu maqolada biz tog'-kon atamalarining etimologiyasi va tarixiy ildizlarini ko'rib chiqamiz, tilning o'zgaruvchan tog'-kon dunyosiga qanday moslashganiga oydinlik kiritamiz.

Tarixiy Konchilik Terminologiyasi: Konchilik ming yillar davomida misrliklar, rimliklar va yunonlar kabi qadimgi tsivilizatsiyalardan boshlangan. Ushbu dastlabki qazib olish sharoitida ishlatilgan so'zlar ko'pincha mahalliy tillar va madaniyatlardan kelib chiqqan. Masalan, inglizcha "oltin" so'zi eski inglizcha "geolu" so'zidan olingan bo'lib, qimmatbaho metalga qo'yilgan qiymatni aks ettiradi. Boshqa bir manbada esa "Oltin" so'zi lotincha "aurum" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, tong degan ma'noni anglatishi qayd etilgan, tong ma'nosi kelib chiqishi bu metallning oltin-sariq tusda porlashiga ishora qiladi. Inglizcha oltin atamasi hind-evropacha "ghel" so'zidan olingan bo'lib, bu ham sariq degan ma'noni anglatadi.

Lotin tilining ta'siri: Lotin tili o'rta asrlarda Evropada ilm-fan rivoji sifatida konchilik terminologiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynadi. Ko'pchilik konchilik terminlari ildizi qadimgi lotin tiliga borib taqaladi.

Sanoat inqilobi va texnik yutuqlar: XVIII-XIX asrlardagi sanoat inqilobi konchilik texnologiyasi va terminologiyasiga sezilarli yutuqlarga olib keldi. "Burg'ulash", "mil" va "portlovchi" kabi so'zlar yangi ma'nolarni oldi, chunki kon qazish jarayonlariga mexanizatsiyalash va muhandislik tamoyillari kiritildi.

Konchilik terminologiyasining tarixiy ildizlarini ochish uchun biz tarixiy matnlardan tortib lingvistik tadqiqotlarga bo'lgan manbalarni o'z ichiga olgan keng qamrovli adabiyotlarni ko'rib chiqdik. Biz konchilik atamalarining etimologiyasini tahlil qildik va ularning kelib chiqishini turli tillar va davrlar orqali kuzatdik.

Konchilik atamalarining tarixi tog'-kon sanoatining evolyutsiyasi bilan chambarchas bog'liq. Konchilik qadimgi davrlarga borib taqaladigan uzoq va boy tarixga ega va sanoat rivojlangan sari u bilan bog'liq terminologiya ham rivojlangan. Bu erda ba'zi asosiy konchilik atamaları va ularning tarixiy kelib chiqishi:

- Mine: "Mine" so'zining o'zi o'rta ingliz va qadimgi fransuz tillaridan kelib chiqqan bo'lib, lotincha "minora" so'zidan olingan bo'lib, "qazish" degan ma'noni anglatadi.
- Mil: "mil" atamasi qadimgi inglizcha "scaft" dan kelib chiqqan bo'lib, u uzun, ingichka jism yoki qutbni bildiradi. Yilda kon qazib olish, bu yer osti boyliklariga kirish uchun ishlatiladigan vertikal yoki moyil o'tish yo'lini anglatadi.
- Adit: "adit" so'zi lotincha "aditus" dan olingan bo'lib, "kirish" yoki "kirish joyi" degan ma'noni anglatadi. "Bu sirdan minaga gorizontol o'tishni anglatadi.
- Stope: "Stope" nemischa "stoep" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "qadam" yoki "zinapoya" degan ma'noni anglatadi. Konchilikda "stope" bu - ruda olib tashlanganidan keyin tosh massasida qolgan bo'sh joy.
- Lode: "Lode" yo'l degan ma'noni anglatadi. "Konchilikda bu toshga singib ketgan mineral konni anglatadi.
- Seam: "Seam" so'zi eski inglizcha "tikuv" so'zi bilan bog'liq bo'lib, "qo'shilish" yoki "birikma" degan ma'noni anglatadi. "Konchilikda bu foydali qazilma konlari qatlamini, ayniqsa ko'mir qazib olishni anglatadi.
- Placer: "Placer" "ispancha" placer "so'zidan olingan bo'lib," sandbank "yoki" allyuvial depozit " degan ma'noni anglatadi. "Konchilikda u odatda Daryo bo'ylarida yoki boshqa suv havzalarida joylashgan qimmatbaho minerallar yoki metallarning sirt konlarini tavsiflash uchun ishlatiladi.
- Tailings: "Tailings" qimmatbaho minerallar qazib olingandan keyin qolgan chiqindi moddalardir. Bu so'z, ehtimol, eski inglizcha so'zdan kelib chiqadi "ergashish" yoki "izlamoq" ma'nosini anglatadi.
- Dredge: "dredge" so'zi o'rta inglizcha "dreg-qayiq" dan kelib chiqqan deb ishoniladi, bu Daryo o'zanlaridagi loy va qoldiqlarni olib tashlash uchun ishlatiladigan qayiqni anglatadi. Smelter: "eritish" o'rta inglizcha "eritish" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "eritish" degan ma'noni anglatadi. "Konchilikda eritish zavodi-bu rudadan metallarni olish uchun isitiladigan joydir
- Miner: "Miner" atamasi lotincha "minator" so'zidan olingan bo'lib, "qazuvchi" yoki "ishchi" degan ma'noni anglatadi. "Konchilar qimmatbaho minerallarni qazib olish uchun konlarda ishlaydigan shaxslardir.

Tahlil va natijalar:

Ushbu konchilik atamaları tog' - kon sanoatining tarixiy rivojlanishini va asrlar davomida konchilik tilini shakllantirgan turli xil lingvistik ta'sirlarni aks ettiradi. Sanoat terminologiyasi konchilik texnikasi, texnologiyalari va amaliyoti rivojlanib borishi bilan rivojlandi.

Konchilik terminologiyasi sanoatning uzoq tarixi va uning o'zgaruvchan sharoitlarga moslashuvchanligidan dalolat beradi. Konchilik atamalarining evolyutsiyasi sanoatning kengroq ijtimoiy va texnologik o'zgarishlar bilan o'zaro bog'liqligini ta'kidlaydi. Yangi texnologiyalar konchilik amaliyotini inqilob qilishda davom etar ekan, biz kon leksikonining mos ravishda moslashishini kutishimiz mumkin.

Xulosa:

Konchilik terminologiyasi tarixi vaqt, madaniyat va texnologiya bo'ylab jozibali sayohatdir. Bu tog' -kon sanoatining insoniyat tsivilizatsiyasidagi chuqur ildizlari va tilning tobora rivojlanib borayotgan tabiati haqida eslatma bo'lib xizmat qiladi. Konchilik atamalarining etimologiyasini tushunish nafaqat sanoatni qadrlashimizni boyitadi, balki konchilikning tarixiy, madaniy va texnik jihatlari haqida qimmatli tushunchalarni ham beradi.

Tog' -kon sanoati rivojlanishda davom etar ekan, tilshunoslar, tarixchilar va tog' - kon mutaxassislari tog' - kon sanoatining o'zgaruvchan leksikonini hujjatlashtirish uchun hamkorlik qilishlari kerak. Ushbu doimiy harakat konchilik terminologiyasining tarixiy ahamiyatini saqlab qolishga yordam beradi va kelajak avlodlar uchun qimmatli tushunchalarni beradi. Bundan tashqari, tog' - kon ishlarida xavfsizlik va samaradorlikka tilning ta'sirini o'rganish keyingi tadqiqotlar uchun qiziqarli yo'l bo'lishi mumkin.

REFERENCES

1. Д.Ю.Хакимова, Заимствование из иностранного языка в узбекской горногеологической терминологии. Международный научный журнал “Научные горизонты”№5 (9) 2018
2. Д.Ю.Хакимова, Тематические группы и мотивационные особенности горной лексики при обучении терминологии горного дела. Вестник науки и образования № 4 (107). Часть 1 Москва
3. D.Y.Khakimova, Method of studying the mine-technical terminology of the French language. Science, research, development #13 Technics and technology Berlin.2019
4. Dilrabo Yuldashovna Khakimova, Composition of the mining vocabulary, sources of origin and functional classification. International Scientific Journal. ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA, 2022
5. Шалимов А.И.Диплом Плутона.Л. ” Детская литература”,1992
6. Ўзбек терминологияси: бугунги ҳолати ва истиқболи. Илмий-назарий анжуман материаллари.Тошкент, 2017. –Б.3-214.
7. Эназаров Т., Хусанова М., Есенмуратов А. Ўзбек номшунослиги.Тошкент, Наврўз, 2015. –Б.38-46.
8. Қаранг: Йўлдошев Б. Ўзбек ономастикаси масалалари. Самарқанд, СамДУ нашри, 2011. –Б.22-26. Йўлдошев Б. Ўзбек ономастикаси масалалари. Самарқанд, СамДУ нашри, 2012. –Б.22-26. 9. Шермухамедова Н.А. Илмий тадқиқот методологияси.Тошкент, Фан ва технологиялар, 2014. –Б.253-326